

Sejarah sebagai Rekonstruksi Pikiran Masa Lalu dalam Pemikiran R. G. Collingwood

Moh. Faisal Darul Jalal¹, Muhammad Arif Juniarsyah²

¹faisalassuyuti@gmail.com

²arifjuniarsyah@gmail.com

Article Info

Article History

Revised 25-12-2024

Accepted 02-01-2025

Published 16-12-2025

Keywords:

Sejarah; Rekonstruksi
Pikiran; R. G.

Collingwood; Filsafat
Sejarah; Re-enactment
of Past Thought

Abstract

R. G. Collingwood's thought positions history not merely as a record of past events, but as an intellectual process aimed at reconstructing the thoughts of people who lived in the past. According to Collingwood, historical events cannot be understood solely through material or empirical evidence; instead, they must be interpreted by uncovering the intentions, purposes, and reasoning of historical actors. The concept of re-enactment of past thought constitutes the core of Collingwood's philosophy of history, referring to the historian's effort to critically and rationally "rethink" the mental processes of past individuals within their own minds. Consequently, history is viewed as an act of thinking rather than a mere collection of objective facts. This approach emphasizes the active role of the historian in interpreting historical sources and rejects positivist perspectives that equate history with the natural sciences. This article aims to analyze the concept of history as the reconstruction of past thought in R. G. Collingwood's philosophy and to examine its relevance for contemporary historical studies. Through a literature review of Collingwood's major works, this study demonstrates that his interpretative approach enriches historical methodology by highlighting the rational, critical, and humanistic dimensions of understanding the past.

Abstrak bahasa Indonesia Pemikiran R. G. Collingwood menempatkan sejarah bukan sekadar sebagai pencatatan peristiwa masa lalu, melainkan sebagai proses intelektual untuk merekonstruksi pikiran manusia yang hidup pada masa tersebut. Menurut Collingwood, peristiwa sejarah tidak dapat dipahami hanya melalui bukti empiris yang bersifat material, tetapi harus ditafsirkan dengan menelusuri maksud, tujuan, dan pemikiran para pelaku sejarah. Konsep re-enactment of past thought menjadi inti dari filsafat sejarah Collingwood, yakni upaya sejarawan untuk "menghidupkan kembali" proses berpikir tokoh masa lalu dalam pikirannya sendiri secara kritis dan rasional. Dengan demikian, sejarah dipandang sebagai aktivitas berpikir, bukan sekadar kumpulan fakta objektif. Pendekatan ini menekankan peran aktif sejarawan dalam menafsirkan sumber-sumber sejarah, sekaligus menolak pandangan positivistik yang menganggap sejarah setara dengan ilmu alam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep sejarah sebagai rekonstruksi pikiran masa lalu dalam pemikiran R. G. Collingwood serta relevansinya bagi studi sejarah kontemporer. Melalui kajian literatur terhadap karya-karya utama Collingwood, tulisan ini menunjukkan bahwa pendekatan interpretatif yang ia tawarkan memperkaya metodologi sejarah dengan menekankan dimensi rasional, kritis, dan humanistik dalam memahami masa lalu.

A. PENDAHULUAN

Sejarah sebagai disiplin ilmu tidak pernah terlepas dari perdebatan mengenai hakikat, metode, dan tujuan penulisannya. Dalam pengertian yang paling umum, sejarah kerap dipahami sebagai upaya untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber tertulis maupun peninggalan material. Namun, pemahaman semacam ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas tindakan manusia yang menjadi inti dari peristiwa sejarah. Fakta sejarah tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan motif, tujuan, dan proses berpikir para pelaku sejarah yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk melihat sejarah bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa objektif, tetapi sebagai hasil aktivitas intelektual manusia.

Dalam konteks inilah pemikiran R. G. Collingwood menjadi sangat penting dalam kajian filsafat sejarah. Collingwood, seorang filsuf dan sejarawan Inggris abad ke-20, mengajukan pandangan bahwa sejarah pada hakikatnya adalah rekonstruksi pikiran masa lalu. Ia menolak pandangan positivistik yang menyamakan sejarah dengan ilmu alam, yang menekankan pengumpulan fakta empiris dan hukum sebab-akibat yang bersifat mekanis. Bagi Collingwood, objek kajian sejarah bukanlah peristiwa fisik semata, melainkan tindakan manusia yang bersumber dari pikiran rasional. Dengan demikian, memahami sejarah berarti memahami pikiran, alasan, dan maksud manusia di masa lalu. Konsep utama yang diajukan Collingwood adalah *re-enactment of past thought*, yaitu proses di mana sejarawan secara kritis “menghidupkan kembali” pikiran para pelaku sejarah dalam pikirannya sendiri. Proses ini bukanlah sekadar imajinasi subjektif, melainkan kegiatan intelektual yang berlandaskan pada analisis sumber-sumber sejarah secara rasional dan kontekstual. Sejarawan dituntut untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir tokoh masa lalu, memahami situasi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya, serta menafsirkan alasan-alasan di balik tindakan yang diambil. Dengan cara inilah sejarah menjadi suatu aktivitas berpikir yang aktif dan reflektif.

Pendekatan Collingwood memberikan implikasi metodologis yang signifikan bagi penulisan sejarah. Sejarawan tidak lagi diposisikan sebagai pengumpul data pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang menafsirkan makna masa lalu. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa sejarah memiliki dimensi humanistik yang kuat, karena berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman dan rasionalitas manusia. Dalam konteks historiografi modern, gagasan Collingwood tetap relevan karena mampu menjembatani antara fakta empiris dan interpretasi makna, serta mendorong sejarawan untuk bersikap kritis terhadap sumber dan narasi sejarah yang dibangun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran R. G. Collingwood mengenai sejarah sebagai rekonstruksi pikiran masa lalu, dengan menitikberatkan pada konsep re-enactment of past thought serta relevansinya dalam kajian sejarah kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran sejarawan sebagai penafsir aktif masa lalu dan memperkaya diskursus metodologi sejarah di tengah perkembangan historiografi modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode filosofis-historis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian gagasan, konsep, dan pemikiran filsafat sejarah, bukan pada pengukuran data kuantitatif. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran R. G. Collingwood mengenai hakikat sejarah, khususnya konsep sejarah sebagai rekonstruksi pikiran masa lalu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data penelitian diperoleh melalui sumber-sumber pustaka yang relevan dan memiliki kredibilitas akademik. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya utama R. G. Collingwood, seperti *The Idea of History* dan *An Autobiography*, yang memuat gagasan pokoknya tentang pengetahuan sejarah dan metode sejarah. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta ensiklopedia filsafat yang membahas dan mengkaji pemikiran Collingwood dari berbagai perspektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi teks-teks yang berkaitan dengan tema penelitian, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan fokus pembahasan, seperti pengertian sejarah, peran sejarawan, konsep re-enactment, serta kritik Collingwood terhadap positivisme dalam historiografi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara rinci pemikiran Collingwood, kemudian menganalisisnya untuk menemukan struktur konseptual, asumsi filosofis, dan implikasi metodologisnya bagi studi sejarah. Selain itu, analisis kritis juga digunakan untuk menilai relevansi pemikiran Collingwood dalam konteks historiografi kontemporer.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan Collingwood yang terdapat dalam karya-karya utamanya dengan interpretasi dan kritik dari para sarjana lain. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah sebagai rekonstruksi pikiran masa lalu dalam pemikiran R. G. Collingwood serta kontribusinya terhadap perkembangan metodologi sejarah.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

a. Sejarah sebagai Ilmu tentang Pikiran Manusia: Landasan Filosofis Pemikiran R. G. Collingwood

R. G. Collingwood menempatkan sejarah sebagai disiplin ilmu yang secara fundamental berbeda dari ilmu alam. Dalam karya monumentalnya *The Idea of History*, Collingwood menegaskan bahwa sejarah bukanlah studi tentang peristiwa eksternal semata, melainkan ilmu yang berurusan dengan tindakan manusia yang berlandaskan pikiran dan kesadaran rasional.¹ Bagi Collingwood, setiap peristiwa historis merupakan hasil dari keputusan manusia yang disengaja, sehingga hakikat sejarah terletak pada upaya memahami pikiran yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Pandangan ini berangkat dari asumsi filosofis bahwa manusia adalah makhluk rasional. Oleh karena itu, sejarah tidak dapat dipahami hanya melalui pengamatan empiris terhadap akibat atau hasil tindakan, tetapi harus menelusuri alasan dan maksud yang ada dalam kesadaran pelaku sejarah. Collingwood menyatakan secara eksplisit bahwa "*all history is the history of thought,*" yang berarti bahwa objek sejati sejarah adalah aktivitas mental manusia di masa lalu.² Dengan demikian, sejarah memiliki karakter epistemologis yang khas, karena pengetahuan historis diperoleh melalui proses pemahaman rasional, bukan melalui eksperimen atau generalisasi hukum-hukum universal.

Dalam kerangka ini, Collingwood mengajukan kritik tajam terhadap positivisme sejarah yang berkembang kuat pada abad ke-19. Ia menolak anggapan bahwa sejarah dapat diperlakukan seperti ilmu alam yang berorientasi pada pencarian hukum kausal. Menurut Collingwood, pendekatan positivistik gagal

¹ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1946), hlm. 9–10.

² R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1946), hlm. 215

memahami hakikat sejarah karena mengabaikan dimensi internal tindakan manusia.³ Peristiwa sejarah tidak tunduk pada hukum deterministik, sebab tindakan manusia selalu dipengaruhi oleh konteks, nilai, dan pertimbangan rasional yang bersifat historis dan situasional.

Lebih jauh, Collingwood menegaskan bahwa fakta sejarah bukanlah entitas objektif yang berdiri sendiri. Fakta sejarah hanya bermakna apabila ditempatkan dalam kerangka pertanyaan historis yang diajukan oleh sejarawan.⁴ Dengan kata lain, fakta sejarah tidak “ditemukan” begitu saja, melainkan “dikonstruksi” melalui proses intelektual. Pandangan ini menempatkan sejarawan sebagai subjek aktif dalam produksi pengetahuan sejarah, tanpa berarti bahwa sejarah menjadi sepenuhnya subjektif atau relativistik.

Landasan filosofis pemikiran Collingwood juga berkaitan erat dengan pandangannya tentang hubungan antara sejarah dan filsafat. Ia menolak pemisahan tegas antara keduanya, karena sejarah pada dasarnya merupakan refleksi filosofis atas tindakan manusia di masa lalu.⁵ Sejarawan, dalam pandangan Collingwood, harus memiliki kesadaran filosofis agar mampu memahami makna tindakan manusia secara mendalam. Tanpa refleksi filosofis, sejarah akan tereduksi menjadi kronik peristiwa yang kehilangan signifikansi intelektualnya.

Konsepsi sejarah sebagai ilmu tentang pikiran manusia membawa implikasi metodologis yang penting. Pemahaman sejarah tidak cukup dilakukan melalui pengumpulan sumber, tetapi menuntut interpretasi kritis terhadap maksud dan tujuan pelaku sejarah. Dalam konteks ini, sejarah menjadi ilmu humaniora yang berorientasi pada pemahaman (*Verstehen*), bukan sekadar penjelasan kausal (*Erklären*).⁶ Pendekatan ini menempatkan sejarah sejajar dengan disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan makna dan kesadaran manusia.

Pemikiran Collingwood juga memberikan dasar teoretis bagi berkembangnya sejarah intelektual dan sejarah pemikiran. Dengan menempatkan ide sebagai pusat analisis, sejarah tidak hanya merekam perubahan struktural atau institusional, tetapi juga transformasi cara berpikir manusia sepanjang waktu. Dalam historiografi

³ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1946), hlm. 127-130

⁴ R. G. Collingwood, *An Autobiography* (Oxford: Oxford University Press, 1939), hlm. 30–31.

⁵ Collingwood, *The Idea of History*, hlm. 77–78.

⁶ W. H. Dray, *History as Re-enactment: R. G. Collingwood's Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 25–27.

kontemporer, gagasan ini banyak digunakan untuk menganalisis pemikiran tokoh, ideologi politik, dan wacana sosial sebagai bagian integral dari proses sejarah.

b. Konsep *Re-enactment of Past Thought* sebagai Metode Pemahaman Sejarah

Konsep *re-enactment of past thought* merupakan inti pemikiran R. G. Collingwood dalam memahami hakikat sejarah sebagai disiplin ilmu kemanusiaan. Dalam karyanya *The Idea of History*, Collingwood menegaskan bahwa sejarah bukanlah sekadar rekaman peristiwa eksternal, melainkan upaya intelektual untuk memahami kembali pikiran manusia yang melandasi tindakan-tindakan historis.⁷ Menurutnya, peristiwa hanya dapat disebut sebagai fakta sejarah apabila ia merupakan hasil dari aktivitas rasional manusia. Oleh karena itu, memahami sejarah berarti memahami pikiran pelaku sejarah, bukan hanya konsekuensi lahiriah dari tindakannya.

Collingwood menolak pendekatan positivistik yang memandang sejarah sebagai ilmu empiris yang setara dengan ilmu alam. Ia berpendapat bahwa hukum kausalitas mekanis tidak dapat diterapkan secara langsung pada tindakan manusia, karena manusia bertindak berdasarkan alasan, tujuan, dan pertimbangan moral yang bersifat reflektif.⁸ Dalam konteks ini, konsep *re-enactment* berfungsi sebagai metode epistemologis yang memungkinkan sejarawan untuk menjembatani jarak temporal antara masa kini dan masa lalu melalui rekonstruksi rasional atas pikiran manusia masa lampau.

Secara metodologis, *re-enactment of past thought* berarti bahwa sejarawan harus “menghidupkan kembali” proses berpikir pelaku sejarah dalam benaknya sendiri. Collingwood menyatakan bahwa pikiran bukanlah sesuatu yang bersifat individual dan tertutup, melainkan rasional dan universal, sehingga dapat dipahami ulang oleh manusia lain dalam konteks yang berbeda.⁹ Ketika sejarawan membaca dokumen sejarah, ia tidak cukup hanya mencatat isi pernyataan tersebut, tetapi harus menanyakan maksud, pertanyaan, dan problem yang sedang dihadapi oleh penulis dokumen pada saat itu. Dengan demikian, pemahaman sejarah menuntut aktivitas intelektual aktif, bukan sekadar observasi pasif terhadap sumber.

Dalam kerangka ini, fakta sejarah tidak dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai jawaban atas pertanyaan historis tertentu. Collingwood

⁷ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 215–216.

⁸ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 282-284.

⁹ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 288-289.

menegaskan bahwa “*all history is the history of thought,*” yang berarti bahwa setiap peristiwa historis selalu mengandung struktur pemikiran di baliknya.¹⁰ Oleh sebab itu, sumber sejarah hanya bermakna apabila ditempatkan dalam konteks problematik yang melatarbelakanginya. Tanpa pemahaman atas pertanyaan yang dihadapi pelaku sejarah, interpretasi sejarawan akan kehilangan kedalaman analitis.

Konsep *re-enactment* juga menempatkan sejarawan sebagai subjek reflektif yang menyadari keterlibatannya dalam proses pemahaman sejarah. Sejarawan tidak mungkin sepenuhnya netral atau bebas nilai, karena sejak awal ia telah membawa pertanyaan dan horizon pemahaman tertentu. Namun, bagi Collingwood, hal ini tidak menghilangkan objektivitas sejarah. Objektivitas justru terletak pada kemampuan sejarawan untuk merekonstruksi pikiran masa lalu secara rasional dan bertanggung jawab berdasarkan bukti yang tersedia.¹¹ Dengan kata lain, objektivitas sejarah bersifat argumentatif, bukan positivistik.

Implikasi penting dari konsep ini adalah penolakan terhadap determinisme historis. Collingwood menegaskan bahwa sejarah tidak bergerak mengikuti hukum universal yang bersifat tetap, melainkan dibentuk oleh keputusan-keputusan manusia yang bersifat kontekstual.¹² Oleh karena itu, tugas sejarawan bukanlah merumuskan hukum sejarah, melainkan memahami rasionalitas tindakan manusia dalam situasi historis tertentu. Pendekatan ini menjadikan sejarah sebagai disiplin yang menekankan makna, intensi, dan kesadaran manusia.

Dalam praktik historiografi, konsep *re-enactment* memberikan landasan bagi berkembangnya sejarah interpretatif dan sejarah pemikiran. Pendekatan ini sangat relevan dalam kajian sejarah intelektual, sejarah politik, dan sejarah sosial-budaya, di mana ide, tulisan, dan wacana menjadi sumber utama analisis. Di Indonesia, pendekatan Collingwood dapat digunakan untuk memahami pemikiran tokoh-tokoh pergerakan nasional, ulama, maupun intelektual modern dengan menempatkan ide-ide mereka dalam konteks problem historis yang dihadapi pada zamannya.¹³

Namun demikian, pemikiran Collingwood juga mendapat kritik, terutama karena dinilai terlalu menekankan dimensi ide dan pikiran individual, sementara

¹⁰ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 214.

¹¹ R. G. Collingwood, *An Autobiography* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 112–114.

¹² Collingwood, *The Idea of History*, hlm. 318–320.

¹³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 18–21.

faktor struktural seperti ekonomi, kelas sosial, dan kekuasaan material cenderung kurang mendapat perhatian. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun re-enactment sangat penting untuk memahami makna tindakan manusia, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan analisis struktural agar pemahaman sejarah menjadi lebih komprehensif.¹⁴

Meskipun memiliki keterbatasan, konsep *re-enactment of past thought* tetap menjadi kontribusi penting dalam filsafat sejarah modern. Gagasan ini menegaskan bahwa sejarah bukanlah arsip mati, melainkan proses dialog rasional antara masa kini dan masa lalu. Dengan demikian, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga sebagai sarana refleksi kritis untuk memahami pengalaman manusia secara lebih mendalam.

c. Penerapan Pemikiran Collingwood dalam Praktik Historiografi dan Kajian Sejarah Kontemporer

Pemikiran R. G. Collingwood memberikan kontribusi mendasar terhadap perkembangan historiografi modern dengan menempatkan sejarah sebagai disiplin interpretatif yang berpusat pada pemahaman tindakan manusia. Dalam praktik historiografi, gagasan Collingwood terutama tampak dalam penolakannya terhadap pendekatan positivistik yang menganggap sejarah sebagai kumpulan fakta objektif yang dapat direkam secara netral. Menurut Collingwood, fakta sejarah tidak pernah hadir secara mandiri, melainkan selalu merupakan hasil konstruksi intelektual sejarawan yang berangkat dari pertanyaan tertentu terhadap sumber-sumber masa lalu.¹⁵ Dengan demikian, penerapan pemikiran Collingwood menuntut kesadaran metodologis bahwa sejarah adalah proses rekonstruksi rasional, bukan reproduksi mekanis peristiwa.

Salah satu penerapan utama pemikiran Collingwood dalam historiografi adalah penekanan pada konsep *re-enactment of past thought*. Dalam praktik penelitian sejarah, konsep ini mendorong sejarawan untuk memahami peristiwa masa lalu melalui upaya merekonstruksi pikiran, motif, dan tujuan para pelaku sejarah. Collingwood menegaskan bahwa "*all history is the history of thought*," yang berarti bahwa tindakan manusia hanya dapat dipahami apabila sejarawan berhasil menelusuri alasan rasional di balik tindakan tersebut.¹⁶ Dalam kajian sejarah

¹⁴ Patrick Gardiner, *The Nature of Historical Explanation* (Oxford: Oxford University Press, 1959), hlm. 45–47.

¹⁵ R. G. Collingwood, *The Idea of History* (Oxford: Oxford University Press, 1946), hlm. 213–215.

¹⁶ Collingwood, *The Idea of History*, hlm. 282.

kontemporer, pendekatan ini banyak digunakan dalam sejarah intelektual dan sejarah politik, di mana analisis terhadap ide, wacana, dan kesadaran historis aktor menjadi fokus utama.

Pendekatan Collingwood juga berpengaruh terhadap cara sejarawan memperlakukan sumber sejarah. Dokumen, arsip, dan kesaksian tidak lagi dipahami sebagai cerminan langsung realitas masa lalu, melainkan sebagai bukti yang harus ditafsirkan secara kritis. Sejarawan dituntut untuk mengajukan pertanyaan yang relevan terhadap sumber, karena tanpa pertanyaan, sumber tidak memiliki makna historis.¹⁷ Dalam konteks ini, penerapan pemikiran Collingwood memperkuat tradisi kritik sumber dalam metodologi sejarah, khususnya kritik internal yang berupaya menafsirkan maksud dan kerangka berpikir pembuat sumber.

Dalam historiografi kontemporer, pengaruh Collingwood tampak jelas dalam berkembangnya pendekatan interpretatif dan hermeneutik. Sejarah tidak lagi dipandang sebagai narasi tunggal yang final, melainkan sebagai rekonstruksi yang terbuka terhadap reinterpretasi. Pendekatan ini sejalan dengan kesadaran bahwa sejarawan selalu berada dalam konteks zamannya sendiri, sehingga penulisan sejarah merupakan dialog antara masa lalu dan masa kini.¹⁸ Dalam kerangka ini, objektivitas sejarah tidak dipahami sebagai ketiadaan subjektivitas, melainkan sebagai penggunaan rasional subjektivitas sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di Indonesia, pemikiran Collingwood dapat diterapkan secara produktif dalam kajian sejarah pemikiran dan sejarah sosial-politik. Misalnya, dalam studi tentang tokoh pergerakan nasional, pendekatan Collingwood memungkinkan sejarawan untuk memahami nasionalisme tidak hanya sebagai respons terhadap kolonialisme, tetapi sebagai hasil dari proses refleksi intelektual dan pergulatan ideologis para tokoh pergerakan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sartono Kartodirdjo yang menekankan pentingnya memahami kesadaran historis dan struktur mental masyarakat dalam penulisan sejarah Indonesia.¹⁹ Dengan demikian,

¹⁷ Collingwood, *The Idea of History*, hlm. 245-247

¹⁸ Alun Munslow, *The New History* (London: Routledge, 2003), hlm. 16–18.

¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 45–47.

penerapan pemikiran Collingwood memperkaya historiografi Indonesia dengan pendekatan yang lebih humanistik dan reflektif.

Selain itu, dalam kajian sejarah kontemporer yang berkaitan dengan konflik, ideologi, dan identitas, pendekatan Collingwood membantu sejarawan menghindari reduksionisme struktural. Peristiwa sejarah tidak semata-mata dijelaskan melalui faktor ekonomi atau politik, tetapi juga melalui pertimbangan rasional dan pilihan moral para pelaku. Hal ini relevan dalam studi tentang periode pascakolonial dan Orde Baru di Indonesia, di mana tindakan politik sering kali dipengaruhi oleh ketakutan, harapan, dan kalkulasi ideologis yang kompleks.²⁰

Meskipun demikian, penerapan pemikiran Collingwood juga menghadapi kritik. Penekanannya yang kuat pada pikiran individual dinilai kurang memberikan ruang bagi analisis struktur sosial dan kondisi material yang membentuk tindakan manusia. Namun, dalam historiografi kontemporer, kritik ini justru mendorong dialog antara pendekatan Collingwood dengan perspektif struktural dan sosial, sehingga menghasilkan analisis sejarah yang lebih seimbang. Dalam konteks ini, pemikiran Collingwood tidak diposisikan sebagai pendekatan tunggal, melainkan sebagai fondasi filosofis yang memperkaya keragaman metode sejarah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran R. G. Collingwood memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah sebagai suatu aktivitas intelektual yang berpusat pada rekonstruksi pikiran manusia di masa lalu. Collingwood menegaskan bahwa sejarah tidak dapat direduksi menjadi sekadar kumpulan fakta empiris atau peristiwa material, melainkan harus dipahami sebagai usaha rasional untuk menafsirkan maksud, alasan, dan tujuan para pelaku sejarah. Dengan demikian, objek utama kajian sejarah adalah tindakan manusia yang didorong oleh pikiran, bukan peristiwa fisik semata. Konsep *re-enactment of past thought* menjadi inti dari filsafat sejarah Collingwood, yang menempatkan sejarawan sebagai subjek aktif dalam proses pemahaman masa lalu. Melalui analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah, sejarawan berupaya “menghidupkan kembali” proses berpikir tokoh-tokoh masa lalu dalam kerangka rasionalnya sendiri. Pendekatan ini menolak pandangan positivistik yang memandang sejarah setara dengan ilmu alam, serta menegaskan karakter interpretatif

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 104–107.

dan humanistik dari disiplin sejarah. Selain itu, pemikiran Collingwood memiliki implikasi metodologis yang signifikan bagi historiografi modern. Pandangannya mendorong sejarawan untuk tidak hanya berfokus pada verifikasi fakta, tetapi juga pada pemaknaan konteks sosial, politik, dan intelektual yang melatarbelakangi tindakan historis.

Dengan cara ini, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga sebagai sarana refleksi kritis untuk memahami pengalaman manusia secara lebih mendalam. Dengan demikian, sejarah sebagai rekonstruksi pikiran masa lalu dalam pemikiran R. G. Collingwood tetap relevan dalam kajian sejarah kontemporer. Pendekatan yang ia tawarkan memperkaya metodologi sejarah dengan menekankan peran rasionalitas, interpretasi, dan pemahaman kontekstual, sehingga membantu sejarawan membangun narasi sejarah yang lebih bermakna dan bertanggung jawab secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Collingwood, R. G. (1939). *An autobiography*. Oxford: Oxford University Press.
- Collingwood, R. G. (1946). *The idea of history*. Oxford: Oxford University Press.
- Dray, W. H. (1995). *History as re-enactment: R. G. Collingwood's idea of history*. Oxford: Oxford University Press.
- Gardiner, P. (1959). *The nature of historical explanation*. Oxford: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Munslow, A. (2003). *The new history*. London: Routledge.